

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Frecuencia de lesiones intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado mediante reporte de citología en mujeres atendidas en clínica de displasias del Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca en el año 2023.

2. Planteamiento del problema

El cáncer cervicouterino es un problema de salud pública en México y la segunda neoplasia más común en mujeres, aunque prevenible mediante la detección temprana de lesiones escamosas intraepiteliales (LEI). La identificación de factores de riesgo y la detección oportuna de estas lesiones permiten reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino (Cacu). Aunque el virus del papiloma humano (VPH) es un factor clave, otros elementos genéticos y ambientales pueden influir en su progresión. La citología cervicovaginal con tinción de Papanicolaou sigue siendo la herramienta principal para el tamizaje en México. Sin embargo, en la clínica de detección oportuna del Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca no se cuenta con datos epidemiológicos sobre la prevalencia de LEI, lo que limita la implementación de estrategias efectivas de prevención y tratamiento. Por ello, este estudio busca determinar la frecuencia de lesiones intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado en los pacientes que acuden a la consulta de displasias de dicho hospital.

3. Objetivo general

Determinar la frecuencia de lesiones intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado mediante citología cervical en mujeres atendidas en la Clínica de Displasias del Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca.

4. Diseño

Transversal observacional.

5. Métodos

Diseño de estudio observacional transversal. Se incluirán mujeres a las cuales se realizó citología cervical como tamizaje de Cacu, en la Clínica de displasias del Hospital Civil Nuevo Dr. Juan I Menchaca en el año 2023. Se harán análisis estadísticos correspondientes como parte del análisis de datos para establecer la frecuencia de las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado en esta población.

6. Institución a implementar

Clínica de displasias, División de Ginecología y Obstetricia, del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00074.

8. Financiamiento

Financiado por la tesista.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |